

Сотнікова Ніна Василівна,

завідувач науково-експозиційним відділом

Національного меморіального

комплексу «Висота маршала І. С. Конєва»

СІЛЬСЬКИЙ ЛІТОПИС ОЧИМА ФОТОХУДОЖНИКА ОЛЕКСАНДРА ТИМОФІЙОВИЧА ГУБСЬКОГО

Дана стаття розкриває основні віхи життєвого та творчого шляху О. Т. Губського – громадського та культурно-освітянського діяча, одного з засновників фотосправи на Валківщині. Відображено чинники, що вплинули на формування О. Губського як колоритної особистості.

***Ключові слова:** Валківщина, історія, село Мельникове, сільське господарство, фотограф, фотомистецтво.*

Постановка проблеми. Одним з напрямків діяльності Національного меморіального комплексу «Висота маршала І. С. Конєва» є краєзнавчо-пошукова робота, спрямована на виявлення видатних особистостей Харківщини та дослідження їх творчої спадщини. На жаль, на сьогоднішній день залишається чимало невідомих чи забутих імен наших земляків, діяльність яких є вагомим надбанням для розвитку історико-культурної спадщини регіону. Серед них й О. Т. Губський – громадський та культурно-освітянський діяч, один із засновників фотосправи на Валківщині.

Аналіз останніх досліджень. Попри значний внесок Олександра Тимофійовича у суспільно-політичне та освітньо-культурне життя краю, його біографія не стала об'єктом наукового вивчення. Уривчасті дані знаходимо в роботах П. Губського [1–3] та І. Лисенка [4]. Результатом науково-дослідної та науково-експозиційної роботи став виставковий проект «Сільський літопис очима фотохудожника Олександра Тимофійовича Губського», реалізований у

тісній співпраці Національного меморіального комплексу «Висота маршала І. С. Конєва» з відомим краєзнавцем Слобожанщини, автором історичних розвідок Харківщини, фотографом Павлом Васильовичем Губським. Матеріали з власного архіву, надані Павлом Васильовичем для створення виставки, є яскравим відтворенням історії Харківщини. Серед них – історико-краєзнавчі праці П. В. Губського та 49 рідкісних фотографій, зроблених О. Т. Губським. Саме П. Губський зумів зберегти 200 негативів фото з архіву свого земляка, чого не змогла, на превеликий жаль, зробити його родина.

Мета статті. Розкрити особливості характеру Олександра Губського, що вплинули на формування його як всебічно розвиненої особистості; відтворити різновекторну діяльність та донести значущість творчої спадщини нашого земляка.

Виклад основного матеріалу. Народився О. Т. Губський – відомий фотограф, метеоролог, письменник 22 жовтня 1880 року в с. Мельникове. Освіту здобував у приватній школі, самочинно відкритій його батьком Тимофієм Івановичем Губським, та займався самоосвітою [1].

1901 року Олександр одружився. Протягом 20 років сімейного життя народилося п'ятеро дітей.

Зауважу, що Олександр Губський мав велике бажання творчості й знань, пошуків правди (які так і не здійснив), вирізнявся активною життєвою позицією та непосидючою вдачею. Також не бажав жити по-старому, прагнув оновлення. 1903 року, залишивши дружину та дітей, помандрував шукати правди та Бога. Пішов пішки, як годиться богомольцеві, з п'ятьма карбованцями в кишені, захопивши з собою фотоапарат і всю фотолабораторію. Дорога пролягала через Валки, Черемушну, Піски, Курязький монастир. У Черемушній затримався на два дні, заробив п'ять карбованців. Курязький монастир виявився брудним, монахи – непривітними. Збереглася світлина монастиря, зроблена О. Губським. З Курязю пішки дістався до Харкова, а звідти – потягом до Лозової. На більше грошей не вистачило – пішов пішки. Заробив ще п'ять карбованців [2, с. 30].

Згодом Олександр примандрував до Святогорського монастиря, який, на

відміну від Курязького, видався привітним, чистим, з монахами легко було спілкуватися. До речі, О. Губський володів чудовим голосом, тому влаштувався півчим у церковному хорі. Але бажання волі виявилось сильнішим за келійне життя самітника.

Проживши в монастирі більше місяця, О. Т. Губський повернувся додому. В повіті знайшов роботу, що передбачала торгівлю сільськогосподарським знаряддям у земстві. Саме тут зблизився з представниками революційного руху, організував удома підпільний гурток. У цей час у душі правдошукача О. Губського назріває протест проти несправедливості, який він виплеснув під час сільського сходу, рішуче заявивши, що селяни без землі далі жити не можуть. Це вільнодумство не пройшло повз увагу сільської влади: становий провів обшуки в оселі Олександра. За зберігання забороненої літератури чоловіка заарештували, однак він зумів утекти з-під варти. Діставши фальшивий паспорт, півтора року жив і працював у Києві, зокрема стелив бруківку [2, с. 36].

Повернувшись до рідного села, Олександр Губський дав доброго хабара уряднику й тихенько проживав удома. Згодом вступив на службу до земства. Незабаром отримав 4 десятини землі й на позичені у земського агронома 50 карбованців купив борону та плуг. Організував невелику добровільну сільськогосподарську артіль з трьох односельців.

1910 року за ініціативи О. Т. Губського в його садибі відкрито єдиний на Валківщині опадово-вітровий метеорологічний пост для спостережень за опадами, сніговим покривом, температурою, вітром, фенологічними явищами. Всі дані щодо спостережень надсилалися до Харківського та Київського університетів. Близько 40 років Олександр Тимофійович власноруч проводив спостереження. Зазначу, що під час перебування Олександра у війську (1914–1916) метеорологічні спостереження проводила навчена ним сестра [2].

1924 року О. Т. Губський створив у власному господарстві агрономічний гурток з близько 40 селян з с. Мельникове та сусідніх сіл. Члени гуртка вирощували рідкісні сільськогосподарські культури й експонували їх на

всіляких виставках, а 1925 року гурток був відзначений на Всеукраїнському конкурсі другою республіканською премією. 1928 року члени гуртка стали ініціаторами першої на території с. Мельникове сільськогосподарської артїлі [4, с. 235].

Ім'я О. Т. Губського значиться серед викладацького складу Мельниківської кооперативної школи (1923–1928), яка готувала працівників торгівлі, продавців для сільської місцевості. Одним з вихованців цієї школи був і син Олександра Губського – Микола [4].

Як бачимо, діяльність О. Т. Губського є різновекторною, спрямованою на пошук свого місця в житті. Але найбільша заслуга нашого земляка – в його творчій спадщині – фотографіях. 1901 року він започаткував фотоархів – найперший та найбільший на Валківщині. О. Губський не займався комерційною фотографією. Головне в його фотографічному хобі – історія. Протягом 40 років чоловік фотографував численні місцевості та події (найчастіше – в селах Мельниковому, Минківці, Михайлівці, Сніжкові, місті Валках), зберігав для нащадків кожену фотоплатівку [2; 4].

Завдяки цьому, ми маємо можливість черпати цікаві, унікальні історичні факти, які передають колорит епохи на Валківщині на зламі століть. Повз об'єкти фотохудожника Олександра Губського не пройшли своєрідність побуту (фото «Привезли товар», поч. ХХ ст., «Селянське господарство с. Мала Губщина 20–30-х рр.», «Увечері на водопої с. Мала Губщина», поч. ХХ ст.), розвиток освіти (фото «Губський Тимофій Іванович – «перший учитель с. Мельникове», 1885 р., «Школа для всіх. Лікбез у Мельниківській школі», поч. ХХ ст., «Редакція. Редактор Козаченко Г.М. та вчителька Євдокія за роботою», поч. ХХ ст., «Мельниківська школа», 1901 р., «Здача зерна школярами с. Минківка», 20–30 рр.), науково-дослідна робота (фото «Лекція на дослідній станції академіка Вавилова», 20-і рр., «Опадово-вітровий метеорологічний пост на садибі О. Т. Губського», поч. ХХ ст., «Дослідна станція (дендропарк) академіка Вавилова поблизу м. Валки», 1929 р.), розвиток культури (фото «Драматичний гурток с. Мельникове», 20-і рр., «Оркестр

с. Мала Губщина», поч. ХХ ст., «Хор художньої самодіяльності с. Мельникове, 20-і рр.), медицини (фото «Дільничний сільський лікар», 20-і рр., «Сільський лікар за роботою», 20-і рр.), сільського господарства (фото «Обприскування буряків», 20-і рр., «Перша колгоспна весна с. Мельникове», 1931 р., «Прополка зернових культур», 30-і рр., «Перші роки колгоспу с. Нестеренки», 1931–1932 рр., «Молотьба», поч. 30-х рр., «Реєстрація трудовня», 20-і рр.). Окрему тематичну групу становлять автобіографічні фото («Губський Олександр Тимофійович», 40-і рр., «Державний селянин Губський О.Т.», 1906 р., «Родина Губського О. Т.», х. Артеменки, 70-і рр. ХІХ ст., «Хата Губського Т. І. й Губського О. Т. до 1918 р.», «Сини Губського О. Т. за переробкою врожаю», 1920–1930-і рр., «Губський О. Т. з сином Миколою на оранці власного поля», 20-і рр., «Родина Губського О. Т.», поч. ХХ ст., «Обробка саду Губського О. Т.», 20-30-і рр. ХХ ст., «Родина Губського О. Т. на полі», 20-і рр. ХХ ст., «Хата Губського Т. І. й Губського О. Т.», 20-і рр. ХХ ст.) [5].

Слід зазначити, що на території сучасної Валківщини проживало близько десятка фотографів-професіоналів, серед яких першопрохідці в царині фотомистецтва – О. Голяховський, О. Т. Губський, М. А. Марченко, Г. І. Кабанцов, а також аматори фотосправи В. П. Юсупов, П. Ю. Решетньов, Г. С. Сергієнко, В. В. Боровик, П. В. Губський. Однак тільки О. Голяховського, О. Т. Губського та П. В. Губського можна вважати фотографами-істориками [3].

Справу Олександра Губського продовжив його син Володимир – селекціонер, фотограф, який своїм фотоапаратом закарбовував історію. Верхи на коні він їздив навколишніми селами, відвідуючи ярмарки, фіксує події на плівку [1]. На жаль, чималий фотоархів, заснований О. Т. Губським, був розпорошений після його смерті. Багато фотографій втрачено.

Слід зазначити, що в 20-30-х роках ХХ ст. О. Губський займався також фотокореспондентською діяльністю: друкувався в журналі «Радянське село», газеті «Більшовик Валківщини».

Помер О. Т. Губський 10 червня 1949 року, похований у рідному селі Мельникове.

Висновки. О. Т. Губський був колоритною фігурою, якій за життя довелося займатися метеорологією, сільськогосподарською справою, викладацькою та письменницькою діяльністю. Та лише завдяки мистецтву фотографії, його ім'я вписане в книгу історичної пам'яті Харківщини.

Джерела і література:

1. Губський П. В. Наукові історико-краєзнавчі літературні твори: у 23 т. Т. 13 : Енциклопедія освіти Валківщини : документи і факти : у 2 т. / ред. В. В. Стрілець. Харків, 2012. Т. 1. 496 с.
2. Губський П. В. Слобідська Україна : село Мельникова, Мельниківська школа 1901–2001 : Сільський літопис з фотографіями / ред. Б. Н. Фік, В. Я. Сватенко. Харків : Просвіта, 2001. 103 с.
3. Губський П. В. Розвиток фотосправи на Валківщині. *Сільські новини*. 1989. 17 серп.
4. Лисенко І. М. Валківська енциклопедія: енциклопедичне видання / ред. М. М. Желізняк, Т. В. Поліщук. Київ : Рада, 2000. Т. 1. 400 с.
5. Фотоархів Губського О. Т. : 49 фотографій.

Sotnikova Nina Vasylivna

Rural chronicle through the eyes of photographer Oleksandr

Ttimofiovych Gubskiy

This article reveals the main milestones of life and work of O.T.Hubskiy – social activist, cultural and educational figure, one of the founders of photography in Valky Region. The factors are examined which had an influence on the formation of O. Hubskiy as an outstanding personality.

Key words: Valky Region, history, the village of Melnykove, agriculture, a photographer, photography.